

PRODUKSI GARAM DENGAN KRISTALISATOR MEMBRAN

Ahmus Mufti Yakobus

Abstrak

Kristalisasi membran adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah air dan juga recovery mineral dalam air. Proses ini adalah kombinasi dari distilasi membran (MD) dan kristalisasi. Saat distilasi membran menghasilkan air, crystalliser membentuk kristal dan mineral jenuh. Mineral yang dapat diambil dari kristalisasi membran ini contohnya adalah natrium, magnesium, barium, strontium, dan lithium. Tantangan utama dari proses kristalisasi membran ini adalah fouling. Paper ini membahas tentang prinsip prinsip proses kristalisasi membran, faktor yang mempengaruhi kristalisasi membran, dan fouling pada proses ini.

Kata kunci : membran, kristalisasi, membran distilasi, recovery mineral, fouling

1. Pendahuluan

Peningkatan populasi meningkatkan permintaan untuk sumber daya alam yang meliputi air dan mineral. Dalam rangka untuk memiliki pemanfaatan berkelanjutan dari air tawar dan mineral untuk memenuhi permintaan mereka, merecover dan menggunakan kembali air dan mineral menjadi penting lebih dari sebelumnya. Hanya dengan cara ini generasi masa depan kita juga dapat menikmati kualitas hidup yang kita lakukan. Dalam rangka untuk berlatih pemanfaatan berkelanjutan, air dan mineral harus diambil dari (1) alami sumber seperti air laut, (2) air limbah yang dihasilkan dari berbagai proses industri (seperti limbah domestik, tambang tailing kolam dll) dan (3) air berkonsentrasi dihasilkan dari berbagai proses industri (misalnya, reverse osmosis (RO) berkonsentrasi dari desalinasi air laut)

Sumber-sumber difusi kolektif terus membantu untuk mengambil mineral berharga dan air. Dengan cara ini, aliran limbah industri akan memberikan kontribusi pada keuntungan industry. Perolehan kembali mineral pada limbah juga membantu untuk memastikan kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dan juga membantu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Tabel 1 menunjukkan beberapa mineral yang dapat di recover dari sumber yang berbeda.

Perolehan kembali mineral air menggunakan proses fisiko-kimia dan proses biologi dan merecover mineral dapat menggunakan teknik seperti pembekuan dan kristalisasi. Baru-baru ini, kristalisasi membran menarik perhatian para peneliti dan industri karena dapat merecover air dan mineral dengan kemurnian tinggi. Proses kristalisasi membran terdiri dari membran distilasi (MD) dan kristalisasi. MD didasarkan pada gradien tekanan uap dibuat di seluruh membran hidrofobik mikro untuk mengambil air dari cairan sasaran; saat melakukannya, cairan target terkonsentrasi ke tingkat bahwa garam mineral dalam cairan sasaran menjadi dekat jenuh. kristalisasi membantu untuk

kristal yang dihasilkan dari garam mineral jenuh selama proses kristalisasi membran. Skema khas unit kristalisasi membran ditunjukkan pada Gambar 1.

2. Distilasi dan Kristalisator Membran

Sebuah membran yang memungkinkan uap air untuk melewati itu adalah elemen penting dalam proses MD. Agar hal itu terjadi, membran harus hidrofobik dan memiliki porositas keseluruhan tinggi (80%), konduktivitas termal rendah (0,15-0,45 w / m K), ketebalan rendah ,energi permukaan rendah dan tegangan permukaan tinggi untuk larutan umpan. Stabilitas termal dan tahan kimia merupakan faktor penting dari membran dalam proses MD. Umumnya cairan yang akan diproses (larutan umpan) dengan distilasi membran harus memiliki suhu tinggi dibandingkan serapan untuk membuat gradien tekanan uap melintasi membran. Dengan demikian, proses MD akan menjadi ekonomis ketika energi limbah panas tersedia untuk memanaskan larutan umpan. Baru-baru ini, diidentifikasi bahwa energi atau panas bumi energi surya juga akan membuat proses ekonomis. Oleh karena itu, proses MD independen dari konsentrasi larutan umpan sampai batas tertentu dan dapat menolak semua senyawa non-volatile sepenuhnya. Saat ini sebagian besar peneliti MD menggunakan membran MF.

Aspek penting lainnya adalah untuk menghitung flux yang akan dihasilkan oleh sistem MD. Seperti disebutkan sebelumnya, fluks akan tergantung pada sifat membran serta perbedaan tekanan uap antara umpan dan aliran. Karena fluks tergantung pada gradien tekanan uap melintasi membran, fluks dari proses MD sangat rendah dibandingkan dengan proses membran lainnya.

2.1. Jenis Membran Distilasi

Ada empat jenis distilasi membran (Gambar. 3) Konfigurasi terdiri dari yaitu langsung distilasi membran kontak (DCMD), celah udara distilasi membran (AGMD), distilasi membran gas menyapu

(SGMD) dan distilasi membran vakum (VMD) yang tersedia.

Dalam konfigurasi ini DCMD, umpan bersentuhan langsung dengan permukaan membran. Oleh karena itu, penguapan terjadi pada feed-membran permukaan. Gerakan uap disebabkan oleh perbedaan tekanan uap melintasi membran dan permeat yang kental di dalam modul membran. umpan tidak dapat menembus di membran karena sifat hidrofobik membran dan dioperasikan di bawah tekanan entri (LEP) tingkat cair membran. Modul ini secara luas digunakan dalam penelitian skala laboratorium karena kesederhanaannya. Kelemahan utama dari desain DCMD adalah kehilangan panas oleh konduksi. Oleh karena itu, konfigurasi ini tidak digunakan dalam aplikasi komersial.

Larutan umpan berada dalam kontak langsung dengan sisi panas dari permukaan membran dan ada celah udara antara membran dan permukaan kondensasi. Udara terperangkap ke dalam pori membran dan celah udara dapat mengurangi perpindahan panas dalam. Keuntungan utama dari ini AGMD adalah kehilangan panas rendah. AGMD sesuai untuk desalinasi dan menghapus senyawa volatil dari larutan air. Kelemahan dari konfigurasi ini adalah penurunan fluks yang cukup tinggi.

Gambar 1. Diagram Kristalisasi Membran

Gas inert digunakan untuk menyapu uap di sisi permeat membran. Ada penghalang gas untuk mengurangi kehilangan panas dalam sistem ini. SGMD digunakan untuk menghilangkan senyawa volatil dari larutan. Kelemahan utama dari SGMD adalah membutuhkan kondensor yang besar, sehingga kondensor eksternal diperlukan untuk aplikasi proses ini.

Vakum distilasi membran (VMD) secara luas digunakan untuk pemurnian air karena merupakan teknologi pemisahan membran yang menarik dengan harga bersaing. Dalam konfigurasi ini,

pompa digunakan untuk menghasilkan vakum di sisi permeat membran untuk menurunkan tekanan uap dan dengan demikian meningkatkan kekuatan pendorong. Dalam kondisi vakum, air lebih banyak bisa menguap dari larutan. Kondisi vakum membuat serapan aliran jauh lebih mudah dan karenanya fluks yang lebih tinggi dapat diproduksi. Kondensasi terjadi di luar modul membran sehingga diperlukan kondensor eksternal. Kelebihan VMD adalah dapat memberikan kekuatan pendorong tertinggi dengan fluks yang lebih tinggi. Keuntungan lain adalah bahwa kehilangan panas oleh konduksi diabaikan karena tekanan rendah di sisi permeat membran.

2.2 Kristalisator membran

MD membantu untuk larutan dengan tingkat kejenuhan dekat. Penting untuk dicatat bahwa pembentukan kristal di membran perlu dicegah untuk menghindari fouling membran.

Kristalisasi adalah proses fisik yang menggunakan kelarutan komponen untuk memisahkan mereka dari solusi. Kelarutan komponen terutama tergantung pada suhu dan konsentrasi. Ini dapat direpresentasikan dalam diagram fase di mana fase cair dan padat berada dalam keseimbangan. Diagram fase yang mewakili variasi fase dengan konsentrasi kimia dapat digunakan untuk mengubah fase larutan umpan dengan penguapan atau pendinginan. konstan produk kelarutan garam akan memungkinkan kita untuk menghitung konsentrasi, garam itu, diperlukan dalam solusi untuk itu untuk menjadi jenuh. Seperti disebutkan di atas, kelarutan garam dalam air akan tergantung pada suhu dan tekanan. Misalnya, kejenuhan garam dalam suatu larutan menciptakan negara metastabil yang memungkinkan nukleasi dan pertumbuhan kristal garam. Sejak kristal kecil yang tidak stabil, mereka akan larut dan dengan waktu akan bergabung dengan kristal besar. Fenomena ini disebut pematangan Ostwald.

Untuk sistem multikomponen (misalnya dan NaCl, KCl dan air), diagram fase dapat direpresentasikan sebagai bentuk segitiga atau piramida yang juga akan menjadi plot isothermal. Untuk mendapatkan kristal diperlukan dari larutan umpan dari sistem biner, suhu penguapan masing-masing serta suhu kristalisasi harus ditentukan dari diagram fase dari sistem biner. Dalam sistem multikomponen, menemukan perubahan yang tepat dengan suhu, data pada temperatur yang berbeda diperlukan. Bila ada lebih dari tiga jenis garam yang hadir, menjadi terlalu rumit untuk plot data. Seperti sejumlah besar data kelarutan akurat mungkin tidak tersedia dan karena itu Digunakan model matematika untuk menghitung produk kelarutan

dengan menggunakan aktivitas koefisien Model untuk berbagai komponen. Model ini membantu untuk mengidentifikasi fase jelas dengan komposisi dan suhu dan karenanya memungkinkan pemisahan kristal (oleh penguapan, pendinginan atau menambahkan garam sebagai umpan). Kristalisasi selektif dan pemisahan garam dari larutan

disebut kristalisasi fraksional. Sejak aliran recovery mineral mungkin memiliki lebih dari satu mineral dan harus dipisahkan dengan kemurnian tinggi, kristalisasi fraksional dapat secara efektif digunakan untuk tujuan ini.

Tabel 1. Komposisi mineral pada air (Pramanik 2016, Ariono dkk 2015)

Sumber	Komponen mineral	Target
Air Laut	Sodium, klorida, magnesium, sulfat, potassium, calcium, lithium, bikarbonat, rubidium, strontium, barium, uranium	sodium, magnesium, potassium, lithium, barium, strontium, uranium
limbah pertambangan di sweden	Sulfat, seng, timbal, uranium	Uranium, seng
tambang Copper, spanyol	Sodium, arsenic, klorida, sulfat	Sodium klorida
Brine hasil desalinasi air laut	Kalsium, magnesium, bikarbonat, garam	Kalsium, garam

Gambar 2. Skema Distilasi Membran

Pengkristal terdiri dari tangki solusi dengan sistem resirkulasi melalui penukar panas. Dalam crystallizer, kristal harus disimpan di suspensi oleh flow volumetrik dari larutan. Keseimbangan kepadatan penduduk menentukan distribusi ukuran kristal dan ukuran kristal rata. Kemurnian kristal sering dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan.

Untuk menghasilkan kristal berkualitas baik serta untuk memisahkan mereka dari larutan induk, distribusi ukuran kristal (CSD) harus dikontrol dengan baik. Dengan demikian, parameter operasional yang optimal harus ditetapkan melalui analisis data kristal kinetik yang diperoleh dari eksperimen.

2.2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kristalisator membran

Suhu merupakan faktor penting pada kristalisasi membran. Peningkatan suhu umpan dapat meningkatkan kristalisasi membran fluks secara eksponensial. Hal ini karena tekanan uap larutan umpan meningkat dengan peningkatan suhu dan dengan demikian meningkatkan kekuatan pendorong di permukaan membrane [8]. Mencatat bahwa peningkatan gradien suhu mempengaruhi koefisien difusi fi sien positif yang menyebabkan peningkatan uap fluks. Sebuah studi yang

dilakukan. Ditemukan adanya peningkatan linear di VMD permeat fluks 4,6-9,5 L / m² h ketika suhu umpan itu meningkat dari 50 ke 70 °C.

Hal ini terjadi karena pembentukan lapisan batas stagnan pada permukaan membran. Perbedaan ini perlu diminimalkan dengan menggunakan flow lebih tinggi. Jika tidak, panas akan hilang ke lingkungan. Porsi panas terlalu digunakan untuk memanaskan membran dan mempengaruhi stabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu untuk keseimbangan, suhu optimum harus ditemukan untuk setiap sistem karena dengan jenis garam dan konsentrasi masing-masing, kapasitas panas dari larutan bervariasi

Dengan peningkatan konsentrasi garam, tekanan uap air akan berkurang, dan karenanya mengurangi fluks. Dengan konsentrasi umpan tinggi kemungkinan membran fouling terjadi semakin meningkat. Jika umpan memiliki banyak garam, mereka mungkin selektif menetap dan karenanya menyebabkan fouling. Membran yang memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda pada garam ini dapat menyebabkan polarisasi konsentrasi dan karenanya miskin panas dan massa transfer. Aliran limbah mungkin memiliki organik yang dapat membantu untuk mengurangi hidrofobik membran dan karenanya mendapatkan dibasahi dengan bocor air dan karenanya mempengaruhi kinerja membran. Konsentrasi garam yang lebih tinggi dapat meningkatkan viskositas larutan dan karenanya membentuk interaksi yang kuat dengan membran dan mempengaruhi membran dengan membentuk deposito selektif di atasnya.) Jika fluks dikurangi menjadi 30% maka konsentrasi NaCl meningkat dari 15 ke 300 g / L. Fluks turun 8,4-6,9 LM ketika konsentrasi meningkat dari 1 sampai 3 M NaCl. Ketika konsentrasi glukosa meningkat dari 5 sampai 20 g / L, fluks berkurang 8,42-6,82 L / m²h. Penurunan fluks ketika konsentrasi NaCl meningkat terjadi karena (a) aktivitas air, yang merupakan fungsi dari temperatur, menurun ketika meningkat

konsentrasi dan (b) massa perpindahan koefisien dari lapisan batas di sisi umpanmenurun karena peningkatan dalam memengaruhi polarisasi konsentrasi.

Studi telah meneliti dampak kecepatan umpan di saluran panas di permeat fluks. Peningkatan volumetrik debit akan meningkatkan serapan fluks [3]. Hal ini disebabkan penurunan ketebalan lapisan batas termal yang pada gilirannya mengurangi konvektif transfer panas koefisien. Hal ini mengurangi efek polarisasi suhu. Serapan fluks meningkat 8,4-9,6 kg / m² h ketika tingkat aliran fl meningkat dari 50 hingga 100 L / h. Proses MD perlu dioperasikan di bawah kondisi difusi konvektif yang akan meningkatkan perpindahan panas dan massa tingkat dan maka membuat proses lebih efisien. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup ekonomi dari proses. MD perlu dioperasikan pada transisi atau wilayah bergolak untuk mendapatkan panas yang lebih baik dan perpindahan massa.

Tingkat resirkulasi yang tinggi meningkatkan transfer panas koefisien dan mengurangi resistensi lapisan batas, sehingga meningkatkan fluks kinerja. Ketika tingkat perubahan resirkulasi, perubahan yang signifikan dalam polarisasi suhu terjadi. Hal ini terjadi karena tingkat resirkulasi meningkatkan perpindahan panas yang mengarah untuk meningkatkan serapan fluks dan polarisasi suhu.

Celah udara juga merupakan faktor penting selama operasi MD. Ditemukan peningkatan fluks secara signifikan ketika celah udara berkurang. Efek yang signifikan ditemukan ketika celah kurang dari 1 mm. Berkurangnya celah udara dapat meningkatkan gradien suhu dalam celah yang mengarah untuk meningkatkan serapan fluks.

Panjang periode operasional memainkan peran kunci dalam operasi MD. Peningkatan fluks untuk 50 jam pertama diikuti dengan penurunan terus menerus untuk 110 jam berikutnya, sebelum tiba di suatu kondisi steady state. Penurunan 20% dalam permeat fluks setelah 18 minggu, saat air keran digunakan dalam DCMD. Penurunan fluks 22,07-15,67 kg / m²h (pengurangan 29%), lebih dari 75 jam (kecepatan umpan 55 L / jam pada 333 K dan 1,5 kPa), menggunakan umpan konstan air tanah alami. Untuk membesarkan skala kristalisasi membran, waktu operasional yang stabil membran merupakan faktor kunci.

Secara umum, membran mikro hidrofobik digunakan dalam proses MD karena mereka bersifat non-wetting. Non wetting adalah memastikan retensi cairan dan berlalunya hanya uap melalui pori-pori membran. ukuran pori membran memainkan peran kunci dalam proses pengolahan air berbasis membran. Secara umum, ukuran membran pori antara 100 nm sampai 1 μ m digunakan dalam sistem MD. Fluks meningkat

dengan meningkatnya ukuran pori membran. Namun, membran dengan ukuran pori yang lebih besar dapat memberikan penolakan yang lebih besar dari kontaminan. Oleh karena itu, ukuran pori optimal dari membran diperlukan dalam hal mendapatkan permeat yang baik.

Serapan fluks meningkat ketika membran menjadi lebih tipis. ketebalan rendah membran menawarkan kurang perlawanan terhadap perpindahan massa. Oleh karena itu, ketebalan tepat adalah penting untuk menghasilkan yang lebih baik fluks.

Membran polimer seperti Polytetra fluoroethylene (PTFE), polypropylene (PP) atau polyvinylidene fluoride (PVDF) digunakan dalam MD. Telah ditemukan bahwa PTFE adalah bahan terbaik untuk MD karena menampilkan salah satu ciri hidrofobik tertinggi dan memiliki stabilitas termal yang baik dan ketahanan kimia bila dibandingkan dengan polimer lainnya.

Membran keramik juga semakin populer karena stabilitas mekanik, termal dan kimia yang sangat baik. Namun, membran keramik hidrofilik di alam, yang terutama terdiri dari TiO₂, alumina, silika dan zirkonia. Oleh karena itu, mirip dengan membran polimer, modifikasi dari sifat hidrofilik membran keramik dengan alam hidrofobik dapat dicoba.

Sebuah komposit hidrofobik / hydrophilicmembrane adalah upaya menjanjikan untuk MD karena memungkinkan transportasi massal dan transfer panas rendah tinggi dengan membuat lapisan hidrofobik setipis mungkin. efek hidrofilik membran hidrofobik komposit di konfigurasi DMCD untuk pengobatan NaCl larutan dan menemukan bahwa 99% dari kontaminan ditolak dan fluks membran dilapisi hanya 9% lebih rendah dari membran uncoated. Secara keseluruhan, membran yang digunakan dalam sistem kristalisasi membran harus memiliki konduktivitas termal rendah untuk mencegah hilangnya panas melintasi membran dan resistansi rendah untuk perpindahan massa.

2.2.2. Fouling pada kristalisator membran

Fouling merupakan masalah besar untuk proses pengolahan air membran karena mengurangi daerah membran untuk penguapan air karena membran pori penyumbatan yang pada gilirannya mengurangi fluks. Fouling pada membran dapat terjadi karena interaksi antara permukaan membran dan organik, anorganik dan mikroba merupakan hadir dalam aliran cairan. Pengendapan kontaminan pada membran mempercepat pembasahan membran. Mekanisme untuk pembasahan membran adalah bahwa air memasuki pori-pori yang lebih besar dari membran dengan melanggar tegangan permukaan pada

antarmuka antara cair dan uap pada permukaan membran [9]. Namun, fouling di kristalisasi membran diperkirakan akan lebih ringan daripada proses membran tekanan didorong.

Fouling organik sebagian besar disebabkan bahan organik alami dalam larutan umpan. Bahan organik terdiri dari rendah ke berat molekul tinggi (MW) senyawa organik. Zat humat adalah merupakan dari NOM diikuti oleh polisakarida, protein, dan berbagai asam dan rendah organik MW. Tingkat fouling tergantung pada ukuran foulant dan ukuran pori membran. Umumnya, bahan organik tinggi dapat mengurangi ukuran pori dan membuat kue lapis pada permukaan membran. Organik umumnya dipisahkan dalam hal ukuran; biopolimer yang lebih besar dari 20.000 Da; zat humat umumnya di kisaran 1000-20,000 Da, sedangkan blok bangunan dan organik MW rendah 300-500 Da dan < 350 Da, masing-masing.

Studi menunjukkan bahwa molekul protein dalam air umpan menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk deposit pada membran hidrofobik. Molekul-molekul ini disebabkan hampir 60-70% serapan fluks penurunan MD. Zat humat menyerap lebih menguntungkan ke hidrofobik membran [8]. Pada DCMD untuk pengobatan larutan umpan asam humat sintetis dengan dua membran MD komersial mengamati bahwa tinggi fouling efek pada membran dengan lebih hidrofobik flushing tidak mencukupi untuk merecover awal menyerap fluks yang menunjukkan bahwa sebaliknya zat humat fouling di MD. Kehadiran zat humat MW rendah (yaitu, blok bangunan) di air umpan yang mengarah ke terjadinya penetrasi pori membran, sehingga kehadiran organik di permeat.

Tinggi lintas aliran kecepatan memiliki risiko pembasahan membran karena kecenderungan untuk menyerap foulant organik yang dapat mengurangi tegangan permukaan cairan, menyebabkan pembasahan membran. Zat humat melewati membran lebih dari molekul protein, meskipun pembentukan tebal dari protein diendapkan pada permukaan membran. Oleh karena itu, dapat dicatat bahwa semua jenis zat memainkan peran kunci dalam fouling organik membran digunakan di MD dan pretreatment cocok untuk penghapusan organik dibenarkan.

3. Kristalisator Membran dalam Produksi Garam

Penerapan kristalisasi membran untuk recovery mineral meningkat yang menunjukkan prospek menjanjikan untuk aplikasi masa depan. Studi telah menemukan bahwa barium dan strontium dalam bentuk barit dan celestite bisa di recover dari RO air garam dengan faktor recovery 54 dan 64%, masing-masing. Ini juga telah menemukan bahwa itu recovery senyawa strontium memberikan tinggi

manfaat ekonomi dibandingkan dengan recovery barium. Namun, recovery senyawa ini juga dapat membuat masalah scaling selama proses kristalisasi. Jika senyawa ini tidak ter recover secara terpisah sebelum NaCl kristalisasi, maka kombinasi mereka menjadi kristal NaCl sangat mungkin. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menghasilkan kemurnian tinggi natrium klorida, pemisahan barium dan strontium sangat menarik. Studi juga menemukan bahwa magnesium oksida dari air laut dan magnesium dari air pertambangan dapat direcovery oleh kristalisasi membran. Para peneliti sangat tertarik dalam merecover lithium baik dari RO air garam atau air limbah pertambangan. Namun, ekstraksi lithium memiliki biaya produksi yang relatif tinggi dengan jumlah yang rendah dari ekstraksi.

Recovery mineral melalui presipitasi banyak digunakan dalam pengolahan air limbah. Untuk menghasilkan struvite, magnesium, amonium dan fosfat yang diperlukan. Sejak amonia menguap pada kondisi basa dapat dipisahkan fromwastewater oleh MD dalam kondisi seperti itu [24]. Demikian pula, fosfor dapat difraksinasi sebagai asam fosfat engan elektrodialisis [25]. Curah hujan struvite yang efektif dapat dicapai bila konsentrasi fosfor di atas 100 mg / L. Konsentrasi fosfor rendah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk presipitasi struvite, yang secara substansial mengurangi kelayakan ekonomi dari proses recovery. Namun, proses ini tidak sangat efektif ketika beracun ion logam berat dan muncul organik kontaminan yang hadir dalam air limbah.

Tabel 2. Konsentrasi anion dan kation pada air laut pada proses NF (Pramanik 2016).

Parameter	Umpan air laut	Produk NF
pH	7,86	7,1
alkalinitas sebagai CaCO ₃ (mg/L)	121	35
TDS (mg/L)	46700	31860
Calcium (mg/L)	489	56
Magnesium (mg/L)	1576	46
Sulfat (mg/L)	3450	2
Klorida (mg/L)	24140	19970
Bikarbonat (mg/L)	148	44

Proses membran hibrida seperti kombinasi proses NF / RO dan MD bisa memaksimalkan keseluruhan efisiensi recovery gizi dan akan menghasilkan kualitas tinggi serapan. recovery Amonia dapat secara substansial maju dengan proses membran hybrid. Amonia menguap bisa efektif direcovery dalam proses hybrid ED-MD. Telah ditemukan bahwa unit MD dalam sistem hybrid bisa

mengurangi biaya operasional secara keseluruhan dalam recovery air limbah nutrisi.

4. Evaluasi kinerja kristalisator membran

Keuntungan menerapkan teknologi kristalisasi membran mendapatkan momentum karena mereka menawarkan berkelanjutan puri air fi kasi dan recovery gizi. komposisi khas feedwaters untuk merecover senyawa sasaran ditunjukkan pada Tabel 1. Studi telah menemukan bahwa MD bisa memberikan (1) menembus berkualitas tinggi dalam desalinasi air laut 2) air umpan untuk boiler dan industri semikonduktor [15]. Studi juga menemukan bahwa MD berhasil dalam mengobati air limbah industri tekstil. Penghapusan efisiensi logam berat dari air limbah menggunakan MD.

Proses kristalisasi membran juga bisa menunjukkan kinerja yang memuaskan di pemisahan urin. Studi menemukan bahwa vakum proses MD bisa menolak ammonia di atas 99%. Namun, variasi dalam komposisi gizi adalah penghalang untuk aplikasi yang luas dalam recovery sumber daya). Hal ini karena beberapa komponen bisa mengurangi tegangan permukaan air umpan yang menyebabkan membasahi pori-pori membran.

Pertimbangan ekonomis untuk teknologi sangat penting untuk aplikasi berkelanjutan. Ekonomi dalam proses kristalisasi membran dihitung berdasarkan sumber energi, kapasitas pabrik, dan salinitas dan desain fitur [10]. Dan kebutuhan energi memiliki efek penting pada biaya keseluruhan proses. Konsumsi energi termal yang tinggi dalam proses MD adalah penghalang utama untuk komersialisasi di industri. Namun, studi telah menunjukkan bahwa proses RO membutuhkan energi lebih besar dari proses MD seperti DCMD dan VMD. Perkiraan biaya air MD tanaman dapat mengurangi dari \$ 1,17 sampai \$0,64 per meter kubik jika MD tanaman dioperasikan dengan limbah panas kelas yang lebih rendah daripada sistem recovery panas Untuk membandingkan kebutuhan

energi antara RO dan proses VMD menemukan bahwa kebutuhan energi untuk proses RO adalah 4 kWh/m³. untuk flux 5-10 L / m²h pada 20 C suhu umpan inlet dan kebutuhan energi untuk proses VMD adalah 1,5 kWh / m³ untuk flux dari 120 L / m²h pada temperatur umpan 25 °C.

5. Kesimpulan

Membran kristalisasi adalah proses yang relatif baru, seluruh dunia meneliti metode ini sebagai biaya dan hemat energi alternatif yang rendah terhadap proses pemisahan konvensional. Ini adalah mineral air limbah proses recovery canggih karena sifat perpindahan massa yang unik. Ini adalah salah satu operasi membran beberapa berdasarkan proses termal. Teknologi ini secara efektif dapat merecover banyak mineral termasuk barium, strontium, dan lithium yang mahal. Namun, fouling organik dan scaling dan fenomena pembasahan terkait merupakan hambatan utama untuk aplikasi secara luas. Telah ditemukan bahwa zat humat menunjukkan kecenderungan untuk menyerap dan menembus membran.

Daftar Pustaka

1. Biplob Kumar Pramanik (2016) Membran Crystallization for the purification of water
2. Abu-Zeid MAER, Zhang Y, Dong H, Zhang L, Chen HL, Hou L (2015) A comprehensive review of vacuum membrane distillation technique. *Desalination* 356:1–14
3. Ali MAB, Rakib M, Laborie S, Viers P, Durand G (2004) Coupling of bipolar membrane electrodialysis and ammonia stripping for direct treatment of wastewaters containing ammonium nitrate. *J Membr Sci* 244:89–96
4. Ali A, Quist-Jensen CA, Macedonio F, Drioli E (2015) Application of membrane crystallization for minerals recovery from produced water. *Membranes* 5:772–792
5. Alkudhri A, Darwish N, Hilal N (2012) Membrane distillation: a comprehensive review. *Desalination* 287:2–18
6. Alkudhri A, Darwish N, Hilal N (2013) Produced water treatment: application of air gap membrane distillation. *Desalination* 309:46–51
7. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
8. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). The effects of non-solvent on surface morphology and hydrophobicity of dip-coated polypropylene membrane. *Materials Research Express*, 4(5), 054001.
9. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
10. Alklaibi AM, Lior N (2005) Transport analysis of air-gap membrane distillation. *J Membr Sci* 255:239–253
11. Alobaidani S, Curcio E, Macedonio F, Diprofio G, Alhinai H, Drioli E (2008) Potential of membrane distillation in sea-water desalination: thermal efficiency, sensitivity study and cost estimation. *J Membr Sci* 323:85–98
12. Banat FA, Simandl J (1994) Theoretical and experimental study in membrane distillation. *Desalination* 95:39–52
13. Banat FA, Simandl J (1998) Desalination by membrane distillation: a parametric study. *Sep Sci Technol* 33:201–226
14. Banat FA, Simandl J (1999) Membrane distillation for dilute ethanol: separation from aqueous streams. *J Membr Sci* 163:333–348
15. Banat F, Abu Al-Rub F, Bani-Melhem K (2003) Desalination by vacuum membrane distillation: Sensitivity analysis. *Sep Purif Technol* 33:75–87
16. Bhattacharya M, Dutta SK, Sikder J, Mandal MK (2014) Computational and experimental study of chromium (VI) removal in direct contact membrane distillation. *J Membr Sci* 450:447–456
17. Bonmatí A, Flotats X (2003) Air stripping of ammonia from pigslurry: characterisation and feasibility as a pre- or post- treatment to mesophilic anaerobic digestion. *Waste Manag* 23:261–272
18. Burgoyne A, Vahdati M (2000) Direct contact membrane distillation. *Sep Sci Technol* 35:1257–1284
19. Cabassud C, Wirth D (2003) Membrane distillation for water desalination: how to choose an appropriate membrane? *Desalination* 157:307–314
20. Calabro V, Drioli E, Matera F (1991) Membrane distillation in the textile wastewater treatment. *Desalination* 83:209–224
21. Chen Y, Kim H (2008) Poly(vinylidene fluoride) grafted with 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate for silyl functional membranes. *React Funct Polym* 68:1499–1506
22. Chen Y, Kim H (2009) Preparation of superhydrophobic membranes by electrospinning of fluorinated silane functionalized poly(vinylidene fluoride). *Appl Surf Sci* 255:7073–7077
23. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
24. Purwasasmita, M., Nabu, E. B. P., Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2015). Non Dispersive Chemical Deacidification of Crude Palm Oil in Hollow Fiber Membrane Contactor. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 47(4), 426-446.
25. Ariono, D., Purwasasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
26. Chen TC, Ho CD, Yeh HM (2009) Theoretical modeling and experimental analysis of direct contact membrane distillation. *J Membr Sci* 330:279–287
27. Cidu R, Frau F (2009) Effects of past mining on the quality of water resources in Sardinia. In: International mine water conference, 19th–23rd October, Pretoria, South Africa
28. Criscuoli A, Drioli E (1999) Energetic and exergetic analysis of an integrated membrane desalination system. *Desalination* 124:243–249
29. Criscuoli A, Carnevale MC, Drioli E (2008) Evaluation of energy requirements in membrane distillation. *Chem Eng Process* 47:1098–1105
30. Criscuoli A, Bafaro P, Drioli E (2013) Vacuum membrane distillation for purifying waters containing arsenic. *Desalination* 323:17–21
31. Curcio E, Criscuoli A, Drioli E (2001) Membrane crystallizers. *Ind Eng Chem Res* 40:2679–2684
32. Drioli E, Curcio E, Criscuoli A, Di Profio G (2004) Integrated system for recovery of CaCO₃, NaCl
33. Naidu GN (2014) Detailed study on membrane distillation: scaling and fouling control. Ph.D. thesis, University of Technology, Sydney
34. Bppt.go.id